

ENSEÑAR A EMPRENDER EN LA FORMACIÓN GERENCIAL DE LAS ESCUELAS DE ADMINISTRACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA

**TEACHING ENTREPRENEURSHIP AT ADMINISTRATIONS
SCHOOL IN THE UNIVERSITY OF ZULIA**

René Hernandez (1)

Universidad del Zulia, reneeher@gmail.com

Karin Silvestri (2) Universidad del Zulia, karinsilv@gmail.com

Anjuli Alvarez (3) (Universidad del Zulia) y **Joel Cobis (4)** (Universidad del Zulia)

RESUMEN

La investigación se enmarca en la línea de investigación formación gerencial desarrollada en el grupo de investigación Desarrollo Gerencial de la Universidad del Zulia. Su objetivo fue determinar la enseñanza de emprender en la formación gerencial, en las escuelas de administración de la Universidad del Zulia. La metodología empleada fue de tipo descriptivo, bajo un estudio de campo, la población estuvo conformada por los estudiantes de la cátedra sistemas administrativos de la escuela de administración, en el Núcleo Costa Oriental del Lago de Maracaibo en el año 2007. Los resultados revelan que los conocimientos adquiridos en la cátedra sistemas administrativos son pilar fundamental para fortalecer el aprendizaje. Se concluye que las estrategias de aprendizaje empleadas para el manejo de las herramientas gerenciales como los organigramas, manuales administrativos, flujogramas entre otras; le permiten tomar conciencia acerca de la importancia de los procedimientos y procesos en cualquier tipo de organización fomentándose la enseñanza de emprender.

Palabras clave: Aprender, Emprender, Enseñanza universitaria, Formación Gerencial, Estrategias de aprendizaje.

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5081255>

(1) Profesora- investigadora de la Universidad del Zulia en el Núcleo Costa Oriental del Lago. Investigadora adscrita al Grupo de Investigación Desarrollo Gerencial. Acreditada en el Programa de Promoción al Investigador. e-mail: reneeher@gmail.com Teléfono: 0414 6618522

(2) Investigadora acreditada en el Programa de Promoción al Investigador. Miembro del Grupo de Investigación Desarrollo Gerencial. e-mail: karinsilv@gmail.com

(3) Asistente de investigación. Economista. Maestrante en Gerencia de Recursos Humanos. e-mail: anjulialvarezmeister@gmail.com.

(4) Asistente de investigación. Licenciado en Contaduría Pública. Profesor del Politécnico Santiago Mariño. e-mail: joelcobis@gmail.com

ABSTRACT

The investigation is framed within the research management training developed in the Management Development Research Group at the University of Zulia. The goal was to determine the teaching undertaken in the management training of school administration from the University of Zulia. The methodology was descriptive, by field study the population was comprised of students from the course of administrative systems at the school of administration at East Coast Lake Maracaibo in 2007. The results was obtained that knowledge management systems in the department regarding the organization, is a cornerstone to enhance their learning. We conclude that the learning strategies employed to manage the management tools such as organizational charts, administrative manuals, flowcharts etc.; let you be aware of the importance of procedures and processes in any organization and encouraged the teaching of undertaken as part of management training.

Words keys: Learning, entrepreneur, university education, management training, Learning Strategies.

INTRODUCCIÓN

Ante los múltiples cambios en el ámbito tecnológico, económico, social y político que la sociedad enfrenta día a día surge la necesidad de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de formar individuos que accedan a un conjunto de saberes y formas culturales, por medio de las cuales amplíen, favorezcan y desarrollen sus posibilidades y potencialidades humanas, para que puedan comunicarse, trabajar y participar con plenitud en la sociedad en donde viven, siendo la educación una herramienta para la transformación.

Bajo estas perspectivas de cambio y capacidad de respuesta, se evidencia un proceso de retroalimentación constante, el cual da lugar a movimientos que en los diseños curriculares demuestran la pertinencia del conocimiento, la transversalidad del currículo y la necesidad de establecer canales de comunicación interactivos; en función de las demandas de ese entorno.

Es así como se inserta el presente estudio, basado en el comportamiento de los estudiantes de la Cátedra Sistemas Administrativos en la formación de profesionales de la administración,

específicamente en la Universidad del Zulia, con la finalidad de suministrar a los futuros egresados una serie de conocimientos y estimular sus capacidades para la formación de emprendedores, en atención a las premisas para el manejo de herramientas gerenciales.

En relación a lo planteado hasta ahora, se considera que el suministro de información permite a los individuos participantes del proceso, pensar en ideas oportunas de negocio, las cuales deben ser analizadas en función del contexto y de la pertinencia de las mismas en aras de valorar las Tendencias Gerenciales existentes y las oportunidades y amenazas del entorno, así como de las debilidades y fortalezas de las organizaciones; para adecuarse a los requerimientos que el contexto genera.

ENSEÑAR A EMPRENDER

Las perspectivas acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de la experiencia, han ido evolucionando en la medida que se introducen nuevos recursos de enseñanza y el uso de la autopista de la información, demostrándose así que el saber es relativo. En función de ello se concibe este proceso como bidireccional, dado que las asesorías u orientaciones que se ponen en práctica hacen posible que el estudiante asimile en mayor proporción los contenidos impartidos, generándose un valor agregado al poner en práctica las ideas de negocio, concebidas en la teoría como un proceso de enseñar a emprender.

Tradicionalmente según señala De Juan (1996) al referirse a la enseñanza universitaria, la considera como el conjunto de enseñanza que se da en el más alto nivel. Señala que este proceso, en este nivel posee unas características que la definen como un proceso de ayuda para la búsqueda, adquisición y construcción del saber científico, así como un proceso intelectual que critica estos conocimientos.

Así la enseñanza debe tener en cuenta que los alumnos poseen sus propios supuestos sobre el saber, la enseñanza y las disciplinas que estudian y que junto con los profesores son los protagonistas del proceso, por tanto en la educación de adultos, la elaboración del

conocimiento debe asumirse como un proceso compartido entre los protagonistas. Abordar la actividad docente es una tarea un tanto difícil, ya que su definición obedece entonces a múltiples determinantes como lo son las ideas, valores, parámetros institucionales, de organización, tradiciones metodológicas, contextos, recursos e incluso implicaciones de tipo personal, institucional y éticas.

En relación a enseñar a emprender, autores como Drucker referidos por Cedeño (1999) señalan que en el fenómeno emprendedor hay tres momentos importantes:

“El primero es el descubrimiento de la oportunidad, en la forma de una insatisfacción o una satisfacción superable que muestre un grupo meta. El segundo es concebir un satisfactor --un producto o un servicio-- aplicable con un adecuado costo-beneficio a esa necesidad. El tercero es la ejecución de ese segundo paso para convertirlo en resultados. Es en este tercer paso donde se observan las deficiencias tan extendidas que hacen que claros deseos y propósitos no logren convocar la acción en la intensidad y calidad necesarias para producir resultados. Las escuelas de administración de empresas se ocupan del primero y del segundo paso, pero no del tercero”

Según lo expresado por el autor, la capacidad de emprender está presente en todos los seres humanos sanos y su perfeccionamiento consiste en la supresión de aquello que la obstaculiza, a través de una serie de estrategias creativas de enseñanza, que disipen el paralelismo entre el acto creativo y el acto emprendedor.; ya que emprender requiere combinar un acto creativo con una acción eficaz.

Convergerían entonces como parte de la labor universitaria el investigar y el producir conceptos y métodos que aumenten la posibilidad de que estudiantes, empresas, organizaciones e instituciones, aumenten su capacidad de accionar con efectividad y eficiencia, según puntualiza Cedeño (2004). Parecería entonces aceptable, que una sociedad que ve aumentada su capacidad de innovar, de crear, de mejorar sus procesos de convivencia, ha salido beneficiada de esa gestión universitaria. Así se hace para mejorar

físicamente el ambiente de una instalación universitaria, o para hacer más disponibles las actividades académicas o más efectivas las actividades de evaluación inclusive, proyectando el deber ser de la labor docente.

De allí que hasta se establece un modelo de docencia que puede estar expresado en forma explícita o implícita, y ha resultado particularmente exitoso al ponerse en práctica como estrategia para la enseñanza específica, de contenidos programáticos particularmente de sistemas administrativos, en cuyo eje se presentan diversidad de tendencias gerenciales, en los diversos casos prácticos, intercambiándose a cabalidad con las vivencias propias de los individuos en las diversas organizaciones a las cuales pertenecen, enriqueciéndose así el proceso que anteriormente se concebía como unidireccional.

El simple hecho de valorar las diferentes acepciones de la organización permite establecer criterios propios según refiere Suero (2007), acerca de extraer elementos claves para operacionalizar en forma individual, la labor creativa, lo cual genera en los estudiantes un gran esmero en la participación y competitividad.

De allí la trascendencia de opiniones acerca de esta estrategia que demuestran así, un cambio total en la concepción tradicional, en beneficio tanto de los participantes como de los facilitadores de ese proceso de aprendizaje en equipos de alto desempeño, basado en la cooperación como elemento clave del trabajo en equipo y de la valoración de las capacidades individuales y grupales para generar valor agregado, en las intervenciones en clase.

FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES

Se define emprendedor, como la actitud de búsqueda y aplicación de satisfactores para necesidades individuales, grupales o comunitarias según Cedeño (2004), allí se pone en práctica la teoría ha enriquecido enormemente en forma particular la cátedra de sistemas administrativos, al extremo que es común que fluyan interesantes ideas de negocio que los estudiantes aprovechan al máximo, bajo una visión

compartida, que inclusive relacionan con otras asignaturas y en lo futuro en sus respectivos sitios de trabajo, bajo la concepción de formación de emprendedores, lo cual contribuye a desarrollar la llamada habilidad organizacional de los emprendedores de negocios competitivos, que a juicio de Alizo et al (2007) se centra en que para los negocios emergentes es indispensable desarrollar un conjunto de habilidades y destrezas que permitirán a los emprendedores enfrentar eficazmente todos los posibles cambios, tanto a nivel del entorno interno del negocio, como del entorno externo.

Alizo et al (2007, Pág. 127) establecen que entre esas habilidades potenciales se pueden mencionar:

“Sistema de información y conocimiento definido (importantes en las industrias de líneas aéreas, renta de automóviles, tarjetas de crédito y alojamiento), habilidad para responder con rapidez a las condiciones cambiantes del mercado (toma de decisiones modernizadas, tiempos de espera breves para llevar los nuevos productos al mercado), habilidad superior en la utilización de Internet y otros aspectos del comercio, mayor experiencia y conocimientos prácticos administrativos y gerenciales, conocimientos básicos financieros que permita el desarrollo de una metodología estratégica para el manejo eficiente del ciclo financiero y económico del negocio”

Las habilidades referidas y que a juicio de las autoras generan capacidad de respuesta ante las demandas del entorno, pueden fomentarse en el aula de clases a través del ejercicio en situaciones reales o casos prácticos de estudio, que mas que una fijación de conocimientos, permitan trasladar al estudiante como parte de la solución del problema, estimulando su creatividad e intelecto.

En relación a lo expresado, plantea Cedeño (2004) que además de ciertas actitudes, el emprendedor debe concebirse a sí mismo como instrumento de acción, esto es considerar que las circunstancias no se

imponen fatalmente, sino que es posible y deseable modificarlas en nuestro beneficio o el de los demás. El emprendedor, frente a las nuevas situaciones o circunstancias, se siente sujeto, protagonista, agente y no su espectador ni es objeto pasivo ; haciendo hincapié, en la necesidad de enseñar a emprender, al afirmar que en las escuelas de administración de empresas se acomete tímidamente el problema de la búsqueda de oportunidades y de manera más explícita el de la toma de decisiones y el de la ejecución.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

Los medios utilizados para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la cátedra Sistemas Administrativos son los siguientes:

- Suministrar a los estudiantes Bibliografía Actualizada para fundamentar la teoría.
- Discusión en clase de ejemplos vinculados con la teoría suministrada previamente, complementada con ejemplos extraídos de la autopista de la información, INTERNET, así como de aquellos de la cotidianidad en empresas exitosas de la región.
- Se suministra a los participantes una serie de link o accesos de Internet a través de los cuales los estudiantes pueden consultar, haciendo hincapié en el hecho de que toda la información que logre obtenerse es importante y dará lugar a discusiones o brainstorming.
- Se practica una actividad exploratoria, acerca de los tipos de organización que a los estudiantes les gustaría desarrollar, recalándose la necesidad de establecer un interés particular, a efectos de poner en práctica las diversas herramientas impartidas en clase.
- Dado el número de participantes (normalmente se inscriben un número mayor a 50 participantes) se sugiere en cada semestre, manejar estrategias diferentes. Por ejemplo: Organizaciones que le puedan prestar servicios a las Universidades, organizaciones con fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones que atiendan a una problemática puntual que

ellos consideren que atraviesan en el entorno que los rodea, entre otros lineamientos.

- Las Asesorías luego de cada sesión de teoría a los diferentes equipos de trabajo, acerca de la aplicación de las diversas técnicas y herramientas impartidas: como diseño de manuales, formas impresas, etc. Ello con la finalidad de que al final los estudiantes realmente puedan presentar proyectos de organizaciones que inclusive ya se han hecho realidad, producto del emprendimiento manifiesto; así como del talento e innovación de los participantes.
- Para finalizar se aplica la técnica del seminario. En ella los cursantes de la cátedra presentan los proyectos desarrollados, en forma participativa, intensificando las actividades de aula tradicionales a un verdadero intercambio con actividades extramuros.

METODOLOGÍA

La metodología empleada fue de tipo descriptivo, bajo un estudio de campo, la población estuvo conformada por los estudiantes de la cátedra sistemas administrativos de la escuela de administración, específicamente en el Núcleo Costa Oriental del Lago de Maracaibo en el año 2007. En virtud del tamaño de la población (55 estudiantes), se empleo un censo muestral, ya que se estudio por completo.

Se diseño un instrumento de recolección de información con una serie de 10 preguntas, el cual se aplico a la totalidad de las unidades de información.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

En relación a los resultados obtenidos luego de consultar a las unidades de información acerca de la importancia de los conocimientos adquiridos, las respuestas con el mayor porcentaje giraron en un (75%) a considerar que los conocimientos obtenidos en la cátedra sistemas administrativos son un pilar fundamental para fortalecer su aprendizaje en el área de creación de negocios. Estos resultados están alineados con las afirmaciones de Cedeño (2004) al considerar como parte de la labor universitaria el investigar y el producir conceptos y métodos que

aumenten la posibilidad de que estudiantes, empresas, organizaciones e instituciones, aumenten su capacidad de accionar con efectividad y eficiencia, según puntualiza

Así también, se desprende del análisis de los resultados en cuanto a los conocimientos obtenidos acerca de aprender a emprender oportunidades de negocio, que el 100% de las unidades de información, coincidió en poseer conocimientos suficientes para diseñar organizaciones consonas atendiendo a las necesidades del mercado. Estos resultados coinciden ampliamente con el estudio realizado por De Juan (1996) al catalogar la importancia de la enseñanza universitaria como artífice del cambio en las organizaciones. Ver CUADRO 1.

CUADRO 1

Fuente: Hernández, Silvestri, Álvarez y Cobis (2009)

Los resultados derivados del estudio coinciden igualmente, con la afirmación de Alizo et al (2007), en el razonamiento de que debe

propiciar se la estimulación a los individuos, en el pensamiento estratégico y las diferentes alternativas que puede seguir, una vez que determine con precisión, el concepto de negocio y el ambiente donde este se encuentra inmerso para fomentarlo ya que de este modo, es quizás el contar con un basamento sólido conceptual gerencial sobre las estrategias de negocios, lo que podría abrir un abanico de posibilidades asertivas para que el nuevo gerente tenga éxito en su segmento de mercado potencial.

LA ENSEÑANZA ANTE LOS NUEVOS RETOS

La enseñanza universitaria enfrenta particularmente en la cátedra de sistemas administrativos requerimientos puntuales en correlación con las exigencias que el mercado laboral manifiesta, en atención a la formación del perfil profesional del egresado que debe formarse en las escuelas de administración, específicamente en la Universidad del Zulia, Núcleo Costa Oriental del Lago. Dichos trabajos evidencian gran pertinencia en torno a las necesidades de las instituciones educativas de servicios, que van desde el negocio del parqueo de vehículos, hasta la creación de infocentros. Todas estas ideas de negocios, son de exclusiva creatividad de los estudiantes, simplemente asesoradas por la autora, docente de la cátedra, orientados bajo un esquema de cooperación y el establecimiento de redes que permiten que cada equipo se enmarque en actividades diferentes pero que giran en torno a un mismo eje cognoscitivo.

El solo hecho de desarrollar nombres, logos, lemas, manuales, flujogramas, organigramas, misión y visión organizacionales, son indicadores de calidad en las labores realizadas; lo que a futuro va a permitir su inserción en el mercado tanto de empleados como de empleadores al poseer orientaciones claras acerca de la figura del emprendedor como base de la creación de organizaciones.

CONCLUSIONES

Para concluir es importante destacar que estando enmarcada en los pensa de estudios en carreras destinadas a los negocios, es de suma importancia para la formación profesional y académica de los

participantes la cátedra de Sistemas Administrativos, dado que los conocimientos adquiridos en ella respecto a la parte organizacional, son un pilar fundamental para fortalecer su aprendizaje, según arrojó el estudio realizado.

En efecto el manejo de herramientas gerenciales como los organigramas, manuales administrativos, flujogramas entre otras; le permiten ir tomando conciencia acerca de la importancia de los procedimientos y procesos para cualquier organización, independientemente de su naturaleza y entorno; generando así una conciencia de emprender oportunidades de negocios, en total vinculación con las demandas que el mercado establece para otorgar pertinencia al conocimiento impartido en las aulas de clases.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Alizo María, Graterol Ángela, Hernández René, Añez Silenis (2007) **EMPRENDIMIENTO EMERGENTE Y ESTRATEGIAS GERENCIALES PARA LOGRAR EL ÉXITO EN EL MERCADO**. Revista Arbitrada Formación Gerencial Universidad del Zulia, Año 6 N°2 .

Cedeño-Gómez, Álvaro (1999) **APRENDER A EMPRENDER Y FOMENTAR EL ESPÍRITU DE INICIATIVA: UNA NUEVA TAREA UNIVERSITARIA**. Revista: Acta Académica. Consultado en: <http://www.articlearchives.com/1542879-1.html>

Cedeño-Gómez, Álvaro (2004) **ENSEÑAR A EMPRENDER: UNA NUEVA TAREA UNIVERSITARIA** Revista: Acta Académica. Consultado en <http://www.articlearchives.com/1542879-1.html>

De Juan (1996) **INTRODUCCIÓN A LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. DIDÁCTICA PARA LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO**. Madrid. Dykinson.

Montilla, Ivenne (2004) **LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA (CASO: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS EN LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - NÚCLEO TRUJILLO)**. Material no mimeografiado. Universitat Rovira i Virgili. España

Suero, Isabel (2007) **ENSEÑANDO A EMPRENDER**. Revista Andalucía Económica, N°. 192, 2007, España. Págs. 80-84.